

ગુજરાતના સ્વાતંત્ર્યસેનાની દંડાબેન યૌધરી

ડો. ભૂમિકા બી. વસાવા

અનુસ્નાતક ઇતિહાસ વિભાગ;

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી, વલ્લભ વિદ્યાનગર

Email ID : bhumibhumi6311@gmail.com

Abstract:

“ગુજરાતના સ્વાતંત્ર્યસેનાની દંડાબેન યૌધરી” ભારતીય આઝાદીની યજ્ઞવળી દરમિયાન સ્ત્રીઓમાં જાગૃતિ આવી જેના પરિણામે આઝાદીની લડતમાં સ્ત્રીઓનો મહત્વનો ફાળો રહ્યો છે. ગાંધીજીના નેતૃત્વહેઠળ અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી મુક્ત થવા અજોડ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ ખેલાયો જેમાં, દેશના અનેક કાર્યકરોએ ઝંપલાવ્યું. જેમાં દંડાબેન યૌધરીનો ફાળો ઘણો મહત્ત્વનો છે. તેમને આઝાદીની લડતમાં સક્રીય ભાગ લીધો હતો. ખાદી, અસ્પૃશ્યતા, દારૂબંધી વગેરે રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ કરી. પ્રજામાં જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ઇ.સ. 1933માં પરદેશી કાપડની દુકાનો પર પિકેટિંગ કરતી ટૂકડીના તેઓ આગેવાન હતા. ઇ.સ. 1937ના હરિપુરા અધિવેશનની પૂર્વતૈયારીમાં પણ તેમણે મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો. ઇ.સ. 1942ના હિંદ છોડો આંદોલન વખતે વેડછી આશ્રમની જમી વખતે અને લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાનું વિશેષ કાર્ય કર્યું હતું. પ્રજામાં જાગૃતિ લાવી સમાજમાં રહેલા દૂષણો દૂર કરવાનો તેમને પ્રયાસ કર્યો હતો.

આમ, આઝાદીની લડત અને સમાજ સુધારણા અંગે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટેના જે પ્રયાસો દંડાબેન યૌધરીએ કર્યા હતા. તેની વિશે મારા આ સંશોધન પેપરમાં માહિતી આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

Key Words: રચનાત્મક પ્રવૃત્તિ, પિકેટિંગ પ્રવૃત્તિ, અધિવેશનો, આઝાદીની યજ્ઞવળી, સમાજ સુધારણા, લોકજાગૃતિ

પ્રસ્તાવના :-

ભારતમાં આઝાદીની યજ્ઞવળી દરમિયાન સ્ત્રીઓમાં જાગૃતિ આવી. યજ્ઞવળીના પરિણામે સ્ત્રી-પુરુષોમાં રહેલી અસમાનતા દૂર થઈ અને સ્ત્રીઓ બંધન મુક્ત જીવન જીવતી થઈ. તેમનો દરજ્જો ઉંચો થયો. માત્ર રસોડામાં સ્થાન પામેલી સ્ત્રીઓ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં ભાગ લેતી થઈ. ગાંધીયુગે ગુજરાતની બહેનોને ઘરમાંથી બહાર નીકળવાની અને જાહેરકામની જવાબદારી ઉઠાવવાની પ્રેરણા આપી. સ્ત્રીઓ સામાજિકક્ષેત્રમાં ભાગ લેતી થઈ અને રાજકીયક્ષેત્રે પણ સક્રીય બની. આઝાદીની લડતમાં સ્ત્રીઓનો ફાળો મહત્વનો રહ્યો છે. સવિનય કાનૂનભંગ જેવી લડતમાં સ્ત્રીઓનું ઐતિહાસિક પ્રદાન રહેલું છે. સત્યાગ્રહોમાં બહેનોનો હિસ્સો હતો જ. પરંતુ દાંડીકૂચ પછી ગાંધીજીએ સ્ત્રીઓને આઝાદીની યજ્ઞવળીમાં ઝંપલાવવાની અપીલ કરી તેના જવાબમાં લગભગ આખા દેશની સ્ત્રી શક્તિ જાગી ઉઠી હતી. ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં સ્ત્રીઓ બહાર આવી. ઠેર-ઠેર તેમણે જેલ વહોરી લીધી સરઘસોમાં લાઠી માર ઝીલ્યો. મીઠું પકવ્યું દારૂતાડીના પીંઠા અને વિલાયતી કાપડની દુકાનો પર પિકેટિંગ કર્યું.

દેશમાં નવા વિચારો અને અભિગમોનો પ્રભાવ વધતા સ્ત્રીઓની વિવિધ સંસ્થાઓનો વિકાસ થયો અને તે દ્વારા સ્ત્રીઓની પ્રભાવશાળી યજ્ઞવળીનો પણ પ્રારંભ થયો. બારડોલી અને સૌરાષ્ટ્રના સત્યાગ્રહોમાં સ્ત્રી કાર્યકર્તાઓએ સક્રીય ભાગ લીધો. આઝાદીની લડતમાં હોશભેર ભાગ લીધો. જેમાં, ગુજરાતની મહિલાઓનો ફાળો બહુમૂલ્ય હતો. જે આપણા માટે બહુ ગૌરવની વાત કહી શકાય. ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની લડતમાં સ્ત્રીઓની સક્રીયતા માટે ગાંધીજી

કારણભૂત હતા. એટલે જ એ યુગમાં રાષ્ટ્રીય કે રાજ્ય સ્થળે અનેક સ્ત્રી સ્વતંત્ર સૈનિકો સક્રિય હતી. ભારતના સ્વતંત્ર સંગ્રામમાં ભારતના અનેક સપૂતો અને સન્નારીઓએ પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પિત કર્યું આ આંદોલનોમાં ગુજરાતની બહેનો મોખરે હતી. જેમણે પુરુષો સાથે ખભે-ખભા મિલાવીને સ્વતંત્ર સંગ્રામમાં પોતાનો ફાળો નોંધાવ્યો છે.

19મી અને 20મી સદીમાં દક્ષિણ ગુજરાતના આદિવાસી આંદોલનોનો ઇતિહાસ સંઘર્ષ પૂર્ણછતાં ગૌરવશાળી અને જ્વલંત છે. તેથી જ કહી શકાય કે, દક્ષિણ ગુજરાતની આજની સન્માનજનક પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન અવશ્ય આંદોલનની પ્રવૃત્તિઓને આભારી છે. આંદોલનોમાંથી નેતૃત્વ શક્તિ બહાર આવે છે. 19 અને 20માં દાયકામાં આદિવાસી આંદોલન દરમિયાન આદિવાસીઓમાં કુશળ નેતૃત્વ જોવા મળ્યું. આદિવાસીનેતાઓ રચનાત્મક કાર્યકરો અને સ્વાતંત્ર્યસેનાનીઓ તરીકે આગળ આવ્યા. આ આદિવાસી નેતૃત્વ મોટાભાગે ચૌધરી, ગામીત, ધોડિયા, પટેલ વગેરે આદિવાસીઓના હસ્તક રહ્યું હતું. જેમાં, કેટલીક સ્ત્રી કાર્યકરોનો ફાળો મહત્વનો છે. જેમાં, દંડાબહેન ચૌધરીનો વિશેષ ફાળો રહેલો છે.

દંડાબહેન ચૌધરી સ્વાતંત્ર્ય સેનાની અને રચનાત્મક કાર્યકર હતા. આઝાદીની લડતોમાં તેમને સક્રીય ભાગ લીધો. ખાદી, અસ્પૃશ્યતા, દારૂબંધી વગેરે રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓમાં તેમને ભાગ લીધો. સૂરત જિલ્લાનું વેડછી ગામ તેમનું કાર્યક્ષેત્ર હતું. પ્રજામાં જાગૃત્તિ લાવવા માટે તેઓ રચનાત્મક કાર્યો તરફ વળ્યા હતા.

તેમનો જન્મ 1લી જૂન 1906ના રોજ સૂરત જિલ્લાના વ્યારા તાલુકાના ખાનપુર ગામમાં થયો હતો. તેમનો ઉછેર સંયુક્ત કુટુંબમાં થયો હતો. કુટુંબમાં તેઓ સૌથી મોટા હતા. મહિલા તરીકે ઘરની જવાબદારી હોવા છતાં પણ સ્વાતંત્ર્યની લડતોમાં ભાગ લેવાનું જોખમ વહોર્યું હતું. કુટુંબીજનો, પડોશીઓ, સગાવહાલા તેમજ ગ્રામજનોનો ખોફ વહોરીને તેઓએ આઝાદીના સંગ્રામમાં ઝંપલાવ્યું હતું. ભણવામાં હોશિયાર હોવા છતાં બીજુ ધોરણ પાસ કર્યા પછી આર્થિક સ્થિતિને કારણે તેમણે અભ્યાસ છોડવો પડ્યો હતો. ત્યાર પછી તેઓ ખેતી અને ઘરકામમાં મદદ કરવા લાગ્યા હતા.

ઇ.સ. 1922માં તેમના લગ્ન વેડછી ગામના ગુરુજીભાઈ સાથે થયા. તેમનું ઘર સ્વરાજ આશ્રમની પાછળ નજીકમાં જ હતું. તેથી તેઓ ધીરે-ધીરે સ્વરાજ આશ્રમના પરિચયમાં આવ્યા. આશ્રમની પ્રવૃત્તિ, આશ્રમના નિતિ-નિયમો, ત્યાનાં કાર્યકર્તાઓનું જીવન તેમનાં વિચારો અને કામ કરવાની તેમની ધગશ અને જુસ્સાને જોઇને દંડાબહેનના વિચાર અને જીવન ઘડતરમાં પરિવર્તન આવ્યું. ઇ.સ. 1924માં યૂનીભાઈ મહેતા જ્યારે વેડછીમાં આવ્યા ત્યારે તેમના કહેવાથી અને સમજાવવાથી દંડાબહેને ખાદી, કાંતણ અને સાદાઈને અપનાવ્યા હતા. તેઓ આશ્રમના રંગમાં રંગાવા લાગ્યા. તેમણે આશ્રમના સત્સંગને કારણે સ્વરાજની ચળવળમાં તથા સ્વદેશી આંદોલન, દારૂબંધી ખાદી વગેરે પ્રવૃત્તિઓમાં ઝંપલાવ્યું. યૂનીભાઈએ દંડાબહેનને એક રેટિયો પણ આપ્યો હતો. જેની મદદથી નવરાશના સમયમાં તેઓ રેટિયો કાંતતા, જ્યારે સમય મળે ત્યારે તેઓ આશ્રમમાં પહોંચી જતા. જૂગતરામદેવે સાથે તેમનો પરિચય થયો. આ પરિચયથી તેઓ ખાદી પ્રત્યે વધુ આકર્ષાયા. અને તેમણે ખાદી પહેરવાનું શરૂ કર્યું.

સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ અને રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓમાં ફાળો :-

ઇ.સ. 1928ના બારડોલી સત્યાગ્રહમાં ભક્તિબા સાથે વાલોડમાં સત્યાગ્રહની છાવણીમાં રહીને તેમણે પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરી. આંદોલનનો પ્રચાર કરીને આંદોલન અંગેની લોકોને સમજ આપતા હતા. વેડછીની એક સ્વયંસેવકની ટૂકડી ખેડૂતોમાં જાગૃત્તિ લાવવાનું કામ કરતી હતી. તેમની સાથે તેઓ ભક્તિબાની છાવણીમાં જોડાઈ ગયા. આ ટૂકડી કસવાવ, અલગઢ, જામણિયા ઉપરાંત મહુવા વાલોડ અને વ્યારા તાલુકાના ધાસિયામેળા જેવા ગામોમાં પોતાના 45-46 ભાઈ/બહેનો કાર્યકરો સાથે લોક જાગૃત્તિનું કાર્ય કરતા હતા. આ પ્રવૃત્તિની જાણ પોલીસ અધિકારીઓને થતા તેમના હાથનો માર પણ ખાવો પડ્યો હતો. વેડછીની સ્વયં ટૂકડીઓ આ સત્યાગ્રહને સફળ બનાવવામાં ઘણા કષ્ટો સહન કરવા પડ્યા હતા.

દાંડીફૂય વખતે સ્વરાજઆશ્રમની એક ટૂકડી તૈયાર કરવામાં આવી હતી. દંડાબહેન આ ટૂકડીમાં જોડાયા. યૂનીભાઈ અને સૂરજ બહેનની આગેવાની હેઠળ 40-50ની સંખ્યામાં તેઓ સૂરત જવા રવાના થયા. સૂરતમાં હજારોની સંખ્યામાં લોકો એકઠા થયા હતા. પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો. તેમજ ઘોડા દોડાવ્યા, દંડા બહેન અને તેમના સાથીઓને માર ખાવો પડ્યો, અને જેલમાં જવું પડ્યું. જેલમાં પાંચ દિવસ સુધી ફક્ત યજ્ઞા ખાવા માટે આપવામાં આવ્યાં. તેમને એક મહિનાની સજા થઈ. એક મહિના બાદ તેમને છોડી મૂકવામાં આવ્યા. જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ પણ તેમણે લોકજાગૃત્તિનું કામ ચાલુ રાખ્યું. વેડછી આસપાસના ગામોમાં સ્વદેશી પ્રચારની પ્રવૃત્તિએ ખૂબ વેગ પકડ્યો હતો. 1933માં સભા, સરઘસ કરવા ઉપર પ્રતિબંધ હોવા છતાં તેમણે વેડછી મુકામે એક સભાનું આયોજન કર્યું હતું. 1933માં દંડાબહેન સહિત છ બહેનોની ટૂકડી સૂરત ગઈ હતી. આ ટૂકડી સૂરતના ભાગોળ પર આવેલી પરદેશી કાપડની દુકાનો પર પિકેટિંગ કરતી હતી. સૂરજબહેન તે ટૂકડીના આગેવાન હતા. મોટી ભાગળ કાપડ બજારમાં એક પરદેશી માલની દુકાન હતી. ત્યાં જઈને તેમણે વિદેશી માલના બહિષ્કાર અંગે સૂત્રોચ્ચાર કર્યા અને “ખાદીને રંગ લાગ્યો” એવી રીતે ગીત ગાવા લાગ્યા ત્યારે દંડાબહેન પર બંદૂકનો હાથો ધરી અંગ્રેજ અફસર ઘસી આવી ગાંધીજીનું નામ ભૂલી જવા કહ્યું ત્યારે “અમે ડરતા નથી કોઈથી રે” એવું ગીત ગાઈ તેમણે વળતો જવાબ આપ્યો હતો. 40-50ના ટોળામાંથી 6 બહેનોની ધરપકડ કરવામાં આવી જેમાં દંડાબહેનનો પણ સમાવેશ થતો હતો. શરૂઆતમાં તેમણે સૂરતની જેલમાં રાખવામાં આવ્યા. પછી સાબરમતી જેલમાં એક મહિનો રાખ્યા બાદ 1 વર્ષની સજા માટે યરવડા જેલમાં મોકલી આપ્યા હતા. જ્યાં કસ્તુરબા સરોજિની નાયડુ વગેરે કાર્યકરો સાથે તેમનો પરિચય થયો. જેલમાં ત્રણ કલાક કામ કરવું પડતું ત્યારે તેઓ સાથે સૂતર કાંતતા આંટીઓ બનાવતા, આમલીમાંથી ઠડીયા (કચૂકા) કાઢવાનું અને ઝભલા બનાવવાનું કામ કરતા હતા. જેલમાં સરોજિની નાયડુ તેમને ભણાવતા તેમની સૌથી નાની દિકરીનો જન્મ જેલમાં થયો હતો. તેથી તેનું નામ ‘જેલમુક્તિ’ મુક્તાબહેન એવું નામ પાડ્યું હતું.

ઇ.સ. 1937ના હરિપુરા અધિવેશનની પૂર્વ તૈયારી માટે દંડાબહેન જુગતરામ દવે અને આશ્રમની ટૂકડી સાથે જોડાયા. આ અધિવેશન માત્ર ચાર દિવસનું હતું પરંતુ તેની પૂર્વતૈયારી ત્રણ માસ પહેલા શરૂ થઈ ગઈ હતી. ત્યાં પાણી અને અંડાયોક્તી સફાઈ કરવાની જવાબદારી દંડાબહેને ઉપાડી લીધી હતી. 25 દિવસ સુધી તેમણે સ્વયંસેવક તરીકે

કામગીરી કરી હતી. ઇ.સ. 1942માં હિંદ છોડો આંદોલન વખતે આશ્રમની જમી તેમજ આશ્રમના કાર્યકરો યૂનીભાઈ, સૂરજબહેન અને જુગતરામ દવેની ધરપકડ થતાં દંડાબહેન આસ-પાસના ગામોમાં ફરીને લોકોને અંગ્રેજો વિરુદ્ધ ઉશ્કેરતા હતા. ગામડે-ગામડે ફરીને ચોરી છુપીથી તેઓ લોકોને સમજાવતા હતા. પત્રિકાઓ વહેંચવાનું કામ પણ તેઓ કરતા હતા. એક વખતે એક પત્રિકા સાથે પકડાઈ જતા પોલીસ અફસરનો માર સહન કરવો પડ્યો હતો તેમની ધરપકડ કરી જેલમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં તેમણે ઉપવાસ કર્યા તેથી તેમણે છોડી મૂકવામાં આવ્યા હતા. તરત જ પાછા બારડોલી પહોંચીને શાળાઓ બંધ કરાવીને સરઘસ કાઢ્યું. પોલીસે સરઘસને વિખેરવા માટે બહેનો સહિત બધાને ધક્કા માર્યા અને ઠંડુ પાણી રેડ્યું. આવી જ પ્રવૃત્તિ ઓલપાડમાં કરી ત્યારે સરઘસના ગુનાસર ધરપકડ કરીને છ માસની સાબરમતી જેલની સજા કરવામાં આવી હતી. તે સમયે તેમનો મોટો પુત્ર ખૂબ જ બિમાર હતો. આર્થિક મુશ્કેલીઓ પણ ઘણી હોવા છતાં બધુ સહન કરીને તેઓ પોતાના ધ્યેયને વળગી રહ્યા હતા. અને હિંદછોડો લડતમાં લોકજાગૃત્તિ માટે પત્રિકા વિતરણ સભા, સરઘસ વગેરે પ્રવૃત્તિઓ તેમણે કરી અને લડતમાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું હતું. લડત દરમિયાન તેમણે દેગામાં, વાલોડ બાજીપુરા જેવા ગામોમાં ફરીને તેમણે સભ્યો બનાવ્યા હતા. જે પત્રિકાઓને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે પહોંચાડવાનું કામ કરતા હતા. આ કામ તેઓ રાત્રે જ કરતા. સૌ પ્રથમ આ પત્રિકા સ્વરાજ આશ્રમ વેડછી આવતી અને ત્યાંથી તેઓ વિતરણ કરતા આ પત્રિકાઓમાં સત્યાગ્રહ કોંગ્રેસ પત્રિકા, હરિજન બંધુ અને 1942ની સ્વરાજ સંગ્રામ પત્રિકા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

વેડછી આશ્રમમાં કાંતણની તાલીમ લીધી ત્યાં આશ્રમની સફાઈ, પ્રાર્થના કાંતણ વણાટ તેમજ નાના-મોટા અન્ય કામો થતા જોઈને તેમને રાષ્ટ્રીય કેળવણી મળવા લાગી. વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં નિપૂર્ણ થયા બાદ દંડાબહેને કાંતણના વર્ગો શરૂ કર્યા હતા. આજુબાજુના ગામોમાં રેંટિયો ચલાવવાનું કાર્ય ઉપાડ્યું હતું. કેળફૂંઈના નદી પાર કાંતિલાલભાઈ વજાભાઈને ત્યાં તેઓ વર્ગો ચલાવતા હતા. વેડછીમાં દારૂબંધી અંગેના કાર્યક્રમો ચાલતા હતા તેમાં દંડાબહેને એક ટૂકડી તૈયાર કરી વેડછી આસપાસના ગામોમાં પ્રાર્થનાસભાનું આયોજન કરતા અને ત્યાં દારૂબંધી વિશે નાટકો, ભજનો રજૂ કરતાં તે દ્વારા તેઓ ગામ લોકોને દારૂ ન પીવા માટે જણાવતા હતા અને તેના નુકસાન વિશે લોકોને સમજાવતા હતા. આ સમય દરમિયાન દારૂ પીનારાનાં અપશબ્દો કે ઠપકો પણ સાંભળવા મળતા છતાં, મનમાં દંઢ નિશ્ચય કરી સમજાવટ દ્વારા દારૂ તાડીની પ્રવૃત્તિઓ બંધ કરાવવામાં સફળ રહ્યા હતા.

વેડછીની સ્વરાજ આશ્રમમાં જુગતરામદવેના માર્ગદર્શન હેઠળ દંડાબહેન ગ્રામ શિબિર ચલાવતા હતા. દંડાબહેન તેમની ટૂકડી લઈને આજુબાજુના ગામમાં સફાઈનું કામ કરતા હતા તે ગામના પ્રશ્નો, અંગે તેમજ બાળકો અને જુવાનીયાઓ સાથે કામ કેમ કરવું તે અંગે વાત કરતા. દંડાબહેન આશ્રમની સફાઈ અને સ્વચ્છતા જેવી બાબતોથી માહિતગાર હતા તેથી ગ્રામ સફાઈની પ્રવૃત્તિમાં અનુભવ કામ લાગ્યો હતો. સફાઈને તેઓ પવિત્ર કામ સમજતા હતા. આ કામ કરવાનો તેમનો હેતુ સમાજમાં જાગૃત્તિ લાવવાનો હતો. દંડાબહેન પોતે સ્વદેશી વસ્તુ વાપરતા અને વેડછી ગામના લોકોને પણ સ્વદેશી વસ્તુઓ વાપરવાની સમજ આપતા. સ્વદેશી વસ્તુઓ વાપરવાના લાભ વિશે તેઓ તેમના

સમાજના લોકોને સહજ ભાષામાં સમજાવતા અને અંગ્રેજોની આર્થિક નીતિને તોડવામાં તેનું મહત્વ સમજાવતા. આમ, દંડાબહેને સ્વદેશી આંદોલન અને નશાબંધીના ક્ષેત્રે ઉલ્લેખનીય યોગદાન આપ્યું છે.

રાની પરજ પ્રજામાં જાગૃત્તિ આવે અને વહેમો અને વ્યસનોનો તેઓ ત્યાગ કરે અને ગાંધીજી, કસ્તુરબા, સરદાર પટેલ વગેરેની હાજરીનો બધાને લાભ મળે તે દૃષ્ટિએ રાનીપરજ પરિષદો ભરવાની શરૂઆત થઈ હતી. આ પરિષદોએ રચનાત્મક કાર્યોને નવી દિશા આપી. પરિષદોમાં આવેલા લોકોને રામધૂન બોલાવી તેમણે દારૂ-તાડી સદંતર છોડીશું અને બીજાઓ પાસે છોડાવીશું તેવો સંકલ્પ કરાવ્યો. દંડાબહેન સમાજમાં રહેલા દૂષણો દૂર કરવા પ્રયાસ કર્યા તેવી જ રીતે રેટિયાની પ્રવૃત્તિને પણ ઉત્સાહથી આગળ વધારી હતી. રાનીપરજ પરિષદના રચનાત્મક કાર્યક્રમના ઠરાવો હોય કે સમાજ સુધારણાની પ્રવૃત્તિ હોય દંડાબહેન હાજર જ હોય.

બાલવાડીની શરૂઆત :-

તેમનો અભ્યાસ ઘણો ઓછો હોવા છતાં બાલ શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં બાલવાડીની કલ્પનાએ જુગતરામદેવીની સલાહથી ઇ.સ. 1945માં બાલવાડીની શરૂઆત કરી. સૌ પ્રથમ તેઓ આસપાસના ઘરોમાં જઈને બાળકોને ભેગા કરતા. આશ્રમમાં લાવીને બાળકોને નવડાવીને સ્વચ્છ કરતા. શરૂઆત ચાર પાંચ બાળકોથી થઈ. ધીરે-ધીરે 30 થી 40 બાળકો આવતા થયા તેઓ બાળકોને વિવિધ પ્રકારની વાર્તાઓ કહેતા. બાળકો ધ્યાનથી સાંભળતા અને તેમાંથી બોધ લેતા. બાળકોને દંડાબહેન ખૂબ લાડકોડથી રાખતા તેથી બાળકો પણ તેમને આવકારતા. આમ, ત્રણેક મહિનાઓ સુધી તેમને બાલવાડી પણ ચલાવી હતી.

સમાપન :-

આઝાદી પછી પણ ગામમાં કોઈપણ કારણસર બે વ્યક્તિ વચ્ચે ઝઘડો થયો હોય ત્યારે દંડાબહેન ત્યાં પહોંચી જતા અને ઝઘડાનું મૂળ કારણ શોધી બન્ને વ્યક્તિને સમજાવીને તેઓને શાંત કરતા એ રીતે ગામમાં કોઈ પ્રસંગ હોઈ તો પણ આગળ રહીને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપતા હતા. કોઈનું મૃત્યુ થયું હોય કે કોઈ અણ બનાવ બન્યો હોય દંડાબહેન ત્યાં પહોંચી જતા અને મદદરૂપ બનતા. આજુબાજુ કોઈ વ્યક્તિ બિમાર હોય તો તેમની પડખે ઉભા રહી સાંત્વના આપતા. તેવી જ રીતે બહેનોની કોઈપણ મુશ્કેલી હોય તો તેઓ ઉકેલતા હતા. બિન અનુભવી બહેનોને બાળઉછેર અને બાળ આરોગ્ય અંગે તેઓ માર્ગદર્શન પણ આપતા હતા.

દંડાબહેન સ્વાતંત્ર્યસેનાની સાથે એક સામાજિક અને રચનાત્મક કાર્યકર હતા. સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની જુદી-જુદી લડતોમાં તેમનો મહત્વનો ફાળો રહ્યો છે લડત ન હોય એવા સમયે તેમણે દારૂબંધી, ખાદી જેવી રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ કરી. રાનીપરજ વિસ્તારની સેવા કરવાનો શ્રેય પણ તેમના ફાળે જાય છે. રાની પરજ પ્રજા કે જે ગુજરાતી ભાષા, પણ સમજી ન શકે એવી સ્થિતિમાં તેમનામાં જાગૃત્તિ લાવીને તેમને રચનાત્મક પ્રવૃત્તિ તરફ વાળીને પ્રજાને જાગૃત કરવામાં પાયાની કામગીરી દંડાબહેને કરી હતી. લડત દરમિયાન નેતાઓ જુદા-જુદા વિષયો પર ભાષણો આપતા પરંતુ એ પ્રજા સમજી ન શકે તો તે વ્યર્થ જ કહી શકાય. આવા સમાજને રચનાત્મક રીતે ઉભો કરવાનો શ્રેય દંડાબહેનને ફાળે જાય છે.

તેથી કહી શકાય કે, તેઓ સાચા અર્થમાં લોક સેવિકા અને સ્વાતંત્ર્યસેનાની હતા. આઝાદી પછી પણ વિવિધ રચનાત્મક અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ તેમણે ચાલુ રાખી હતી. દંડાબહેન ચૌધરીનું અવસાન ઇ.સ. 1991માં થયું.

પાઠટીપ :-

1. શ્રીમતિ, દંડાબહેન ગુરજીભાઈ ચૌધરીની ધ્વનિમુદિત પત્રિકા, ગુજરાત રાજ્ય દફતર ભંડારખાતું, ગાંધીનગર.
2. દેસાઈ, ઇશ્વરલાલ ઇ. રાનીપરજમાં જાગૃત્તિ, સ્વાતંત્ર્ય ઇતિહાસ સમિતિ, સૂરત, 1973.
3. દેસાઈ, ઇશ્વરલાલ ઇ. આઝાદીના ઘડવૈયા સ્વાતંત્ર્ય ઇતિહાસ સમિતિ, સૂરત. 1973.
4. દેસાઈ, ઇશ્વરલાલ ઇ, સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામ, સ્વાતંત્ર્ય ઇતિહાસ સમિતિ, સૂરત, 1969.
5. દેસાઈ, ઇશ્વરલાલ ઇ, બારડોલી સત્યાગ્રહ, સ્વાતંત્ર્ય ઇતિહાસ સમિતિ, સૂરત 1970.